

Transformación Cultural: Un Análisis desde el Sentido de Pertenencia y la Identidad

Cultural Transformation: An Analysis from the Perspective of Sense of Belonging and Identity

Iris Yasmin Ynaga

irisynagas.24@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-9492-0346>

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)
Venezuela

RESUMEN

El sentido de pertenencia del personal de un plantel educativo, es una herramienta de suma importancia cuya aprehensión circunda para la aplicación de estrategias en la estructura educativa. Por consiguiente, un trabajador identificado con la institución suele ser más eficiente y realizar las actividades con mayor entusiasmo y/o afecto, por lo que el trabajo se vuelve más agradable y no como algo forzado. La intencionalidad de esta investigación, es develar nuestra cultura en su evolución como base del sentido de pertenencia en el Centro de Educación Inicial Nacional Bolivariano "Lidia Olivo," ubicado en el municipio Ricaurte del estado Cojedes. En este hilo discursivo, me apropio del paradigma pospositivista, bajo el enfoque cualitativo, apoyada en el método etnográfico, asumiendo una realidad subjetiva, utilicé como técnicas para la recolección de la información: la observación participante, la toma de nota y la entrevista semi estructurada, aplicada a (3) tres informantes claves pertenecientes al escenario en estudio. Las técnicas para la interpretación de la información utilizada: categorización, estructuración de donde partiré para realizar la triangulación de la información y luego dar la interpretación del mismo. Los hallazgos del estudio demuestran que el colectivo institucional perciben claramente lo que es el sentido de pertenencia hacia la institución, mas no lo demuestran a cabalidad por la desmotivación que presentan competitiva remuneración ni reconocimientos, sugiriéndose afianzar como parte constitutiva de la moral institucional, los principios, valores y normas de convivencia por las que se rige la institución educativa, emanados del Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Descriptor: Cultura, educación, sentido de pertenencia.

ABSTRACT

The sense of belonging among staff at an educational institution is a crucial tool, the understanding of which is essential for implementing strategies within the educational structure. Consequently, a worker who identifies with the institution tends to be more efficient and performs their tasks with greater enthusiasm and/or affection, making work more enjoyable and less of a chore. The intention of this research is to uncover the evolution of our culture as the foundation of the sense of belonging at the "Lidia Olivo" Bolivarian National Early Childhood Education Center, located in the Ricaurte municipality of Cojedes state. Following this line of thought, I adopt the post-positivist paradigm, using a qualitative approach and ethnographic methods. Assuming a subjective reality, I employed the following data collection techniques: participant observation, note-taking, and semi-structured interviews, conducted with three key informants from the study setting. The techniques used for interpreting the information included categorization and structuring, which served as the basis for triangulating the data and then interpreting it. The study's findings demonstrate that

the institutional community clearly perceives a sense of belonging to the institution, but does not fully express it due to demotivation stemming from competitive remuneration and a lack of recognition. It is suggested that the principles, values, and norms of coexistence governing the educational institution, as established by the Ministry of Popular Power for Education, be strengthened as a constitutive part of the institution's morale.

Descriptors: Culture, education, sense of belonging.

INTRODUCCIÓN

El compromiso que un trabajador adquiere con la organización o institución para la cual trabaja, se fundamenta en varios aspectos que intervienen en su identificación con el puesto de trabajo, así como con las personas que lo rodean, es decir, sus superiores, compañeros o colegas. En este sentido, la identificación que el empleado siente por la institución está unida con algunos factores, siendo uno de ellos, el sentido de pertenencia, ámbito de especial relevancia para este estudio.

Vale la pena vizlunbrar que el sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la institución donde laboran, es una herramienta de suma importancia cuya aprehensión circunda para la aplicación de estrategias en la estructura y la aplicación de estrategias a la misma. Alcántar-García, A. K., & Vázquez-González, G. C. (2025). Por consiguiente, un trabajador identificado con la institución suele ser más eficiente y realizar las actividades con mayor agrado y afecto, por lo que el trabajo se vuelve más agradable y no como algo forzado.

Desde esta mirada, este artículo es producto de la investigación titulada: Transformación Cultural: Un Análisis desde el Sentido de Pertenencia y la Identidad, siendo este marco de la intencionalidad de esta investigación: Develar la identidad institucional como base del sentido de pertenencia del Centro de Educación Inicial Nacional Bolivariano "Lidia Olivo" ubicado en el sector Caño Hondo del Municipio Ricaurte del estado Cojedes.

A partir de lo anteriormente descrito, en el primer horizonte presento el recorrido metodológica desde el proceso me apropio del paradigma post positivista, enfoque cualitativo apoyada en el método etnográfico, siendo una de las principales características de este método, la posibilidad de hacer hallazgos de fuentes primarias, para lo cual se utilizan algunas técnicas como la entrevista semi estructurada entre otras.

Por consiguiente, para que una organización o institución pueda alcanzar las intencionalidades planteadas, es necesario que haga uso adecuado de los recursos que esta posee, tales como: recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos. Entre ellos, los recursos humanos se consideran como el factor esencial de la organización, pues son estos los que con sus conocimientos, habilidades y

destrezas contribuyen con el logro de las metas trazadas en la organización.

Desde esta perspectiva, vale la pena mencionar que el rol de la educación en la construcción del sentido de identidad y pertenencia es fundamental. Estos escenarios no solo transmiten conocimientos, sino que también moldean valores, actitudes y creencias que definirán a los individuos como miembros de una sociedad.

DESARROLLO

En la discursividad que realizo, considero que los docentes desempeñan un papel fundamental en la cimentación de la identidad y el sentido de pertenencia de sus estudiantes. Al crear ambientes de aprendizaje seguros y acogedores, al modelar valores positivos y al develar relaciones significativas con sus estudiantes, los docentes pueden contribuir significativamente a fortalecer su sentido de identidad y pertenencia.

Frente a este escenario, apuntalar el sentido de pertenencia en las instituciones, todas las acciones que de una u otra forma se hagan de manera colectiva y armoniosa entre entes para optimizar el recurso humano de todos los que trabajan para esa organización.

Al respecto, Serna (2003) menciona: "El sentido de pertenencia puede visualizarse como un asunto de carácter individual en una organización pero que en realidad se construye de manera grupal, tiene un carácter en donde todos inciden y son responsables". (p. 77).

Es evidente entonces, que el sentido de pertenencia que puede alcanzar una persona en la organización donde realiza sus labores diarias, se establece en diferentes sentidos pudiendo tener una influencia en su vida y gozo profesional, ejemplo de ello puede ser sus ingresos económicos, entrenamientos, vida social, probabilidades de ascensos, equipos de trabajo satisfactorios, entre otros.

Por lo que, que todo ser humano necesita inevitablemente pertenecer y entregarse a algo o a alguien, pero sólo cada uno puede decidirlo. Al respecto, el término de pertenencia está muy relacionado con la identidad, por eso no existe identidad sin pertenencia y no hay pertenencia sin identidad. Entonces, el sentido de pertenencia es un pilar fundamental para el cambio de mentalidades y responsabilidad que permite buscar la excelencia y objetivos comunes acordes al ámbito social en que se desarrolla la persona, es decir, una auténtica entrega de sí mismo al ente perteneciente.

Lo anteriormente expuesto, destaca la importancia del sentido de pertenencia de los trabajadores y trabajadoras para el éxito de las organizaciones, razón por la cual se

ha generado un creciente interés por el estudio de esta problemática, el cual ha sido abordado desde diversas perspectivas. En esa línea de interés me apropio del presente estudio, en el que motivo a visualizar nuestra cultura en su evolución como base del sentido de pertenencia en el Centro de Educación Inicial Nacional Bolivariano “Lidia Olivo” ubicado en el sector Caño Hondo del municipio Ricaurte del estado Cojedes.

Desde hace un tiempo, a voces de los informantes preliminares vienen observando el bajo rendimiento laboral por parte de sus trabajadores presentando ausencias injustificadas, realizan sus labores de manera monótonas que no dan valor agregado a su trabajo, algunos trabajadores manifiestan que van a trabajar solamente porque lo ven como una obligación.

Por consiguiente el estudio, me permitirá generar aportes para lograr ese sentido de pertenencia, el cual es de gran valía que el talento humano del Centro de Educación Inicial Nacional Bolivariano “Lidia Olivo”, ubicado en el municipio Ricaurte del Estado Cojedes, que le den valor a su labor y que ellos puedan tener influencia sobre él como trabajadores públicos, es decir; que se sientan dueños de la misma, logrando que asuman que poseen un estatus de gran significado haciendo que la cuiden, así como a sus bienes más preciados, e incluso como a un ser querido.

En tal sentido, apropiándose de los valores y la cultura de la institución, lleva al talento humano, estudiantes, padres, madres y/o responsables a defenderla con fuerza frente a las adversidades y los comentarios negativos; de igual forma, se sienten más motivados y dispuestos a trabajar, dando su mayor esfuerzo, pues se sienten verdaderamente interesados por su bienestar.

De acuerdo a lo antes planteado, la relevancia de este estudio se enfoca desde los siguientes puntos de vistas a saber: social, motivacional, escolar, personal, institucional, familiar y metodológica:

En este hilo discursivo, para la institución también resulta importante reconocer que el sentido de pertenencia es un factor determinante para el crecimiento de la misma, así como asegurar que talento humano estén alineados con los objetivos y políticas del Centro de Educación Inicial Nacional Bolivariano “Lidia Olivo”.

Por su parte, desde el punto de vista familiar, como lo señala Scola (2012), la familia es un lugar educativo, “una comunidad de amor y de solidaridad es insustituible para la enseñanza y transmisión de valores culturales, éticos, sociales, espirituales, esenciales para el desarrollo y bienestar de los propios miembros y de la sociedad” (p. 7).

Por tanto, desde el punto de vista metodológico, es importante destacar la formación del personal en ese sentido de pertenencia, el cual es de gran importancia que el talento humano del Centro de Educación Inicial, el presente trabajo de investigación representa un aporte científico, y servir de apoyo y marco referencial para otros investigadores interesados en profundizar en esta área de estudio

En este hilo discursivo como antecedentes un primer acercamiento se tiene la investigación desarrollada por el autor Lozano Caraballo, L. J. (2025) “La Identidad cultural y sus relaciones con el sentido de pertenencia y cotidianidad”, el cual ha demostrado en su trabajo de investigación que, el ser humano ha buscado desde tiempos inmemoriales conocerse y conocer su entorno. Vale la pena tener en cuenta que el sentido de pertenencia implícito, ha permitido valorar su mundo, sus espacios estructurales, sus congéneres. Esto lleva al tiempo presente, y sus implicaciones están a la vista de cada cosa que forma parte de la cultura y lo que la rodea.

De la misma manera, en el desarrollo de las bases legales de la investigación de la cultura en evolución como base del sentido de pertenencia, es de suma importancia en el contexto educativo y académico y por ende en el desarrollo efectivo de las actividades en la organización, En este apartado exploraré la importancia de establecer una de las bases legales sólidas para la investigación.

En un primer momento se destaca; la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999, en los artículos;

Artículo 2, establece que:

Venezuela se constituye en un estado democrático y social de derecho y justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

De igual importancia, la Constitución en el artículo 109; establece en el De los Derechos Culturales y Educativos, sobre la autonomía de la búsqueda del conocimiento a través de investigación científica. “La organización y demás modalidades de los servicios de formación profesional atribuidos a institutos regidos por leyes especiales estarán sometidas a la orientación y normas generales que, en materia educacional, establece la presente ley” (p. 21)

METODO

En este marco, a través de la investigación cualitativa se puede comprender y analizar de una manera subjetiva la realidad de los mundos de vidas de los informantes clave en el escenario de estudio. Para el desarrollo de este estudio, se podrá comprender de forma subjetiva la realidad del sentido de pertenencia en el

colectivo institucional del Centro de Educación Inicial Nacional Bolivariano "Lidia Olivo" del municipio Ricaurte.

Según Martínez (2005), se tiene por método, "el camino o la vía expedita pero sistemática que se va a seguir para conocer el fenómeno que ocupa nuestra atención". (p. 144). De acuerdo a lo planteado, la ruta metódica de esta investigación es el método Etnográfico, el cual es definido por Álvarez (2008):

La etnografía se centra en el estudio de las personas, en sus ambientes con sus creencias y costumbres acerca del mundo, además es un método flexible que se configura y progresa a través de la observación cuidadosa e inteligente para no generar temor e incongruencia (p. 53).

Por su parte, Restrepo (2018), menciona: "hoy la etnografía no es solo utilizada por los antropólogos ni se limita a los estudios de las comunidades indígenas. Desde hace ya muchas décadas, profesionales de diferentes formaciones vienen recurriendo a la etnografía para adelantar sus estudios" (p.23). Igualmente el autor (ob.cit) expresa:

La etnografía se puede definir como la descripción de lo que una gente hace desde la perspectiva de la misma gente. Esto quiere decir que a un estudio etnográfico le interesa tanto las prácticas (lo que la gente hace) como los significados que estas prácticas adquieren para quienes las realizan (la perspectiva de la gente sobre estas prácticas). (p. 25)

En esta investigación se utiliza el método etnográfico con el fin de estudiar al colectivo institucional del C.E.I.N.B. Lidia Olivo, del municipio Ricaurte, para comprender al detalle lo que hacen, dicen y piensan con lazos culturales, sociales o de cualquier otra índole, que intercambian visiones, valores y patrones, tal como lo es el sentido de pertenencia, como una nueva realidad que emerge de la interrelación de las partes.

Por su parte, los informantes clave son aquellas personas que por sus vivencias, capacidad de relaciones pueden ayudar al investigador, convirtiéndose en una fuente importante de información. En este marco, los informantes clave según Rojas (2010):

Son aquellos que tienen el conocimiento y la experiencia necesaria sobre el tema y estuvieran dispuestos a contestar una entrevista. Ellos deben también tener la capacidad para reflexionar y articular, deben tener tiempo para ser interrogados y deben estar listos para participar en el estudio. (p. 69).

A lo largo de este contexto, todo el proceso se busca establecer una relación de confianza con los informantes, lo que algunos autores denominan "rapport", es buscar una relación de cordialidad que permita que la persona se abra y manifieste sus sentimientos internos al investigador. En este marco, la escogencia de los individuos

que serán objeto del interés del investigador es conocida como selección de la muestra. Al respecto Martínez (2005) refiere que:

La selección de la muestra en un estudio cualitativo requiere que el investigador especifique con precisión cuál es la población relevante o el fenómeno de investigación, usen criterios (que justificará) que pueden basarse en consideraciones teóricas o conceptuales, intereses personales, circunstancias situacionales u otras consideraciones. (p.85)

De allí que la selección se efectuó atendiendo a la disposición de los informantes clave de ser observados, de suministrar información en una entrevista y su deseo de colaborar en la investigación. Y como instrumento, Rojas (2010), plantea que “La entrevista es el medio ideal y apropiado para complementar la observación participante desarrollada en una etnografía, gracias a ella, se recogen datos donde es preciso considerar creencias, opiniones o ideas sobre las personas” (p. 52). Para efectos de este estudio, la entrevista es de tipo semi-estructurada, basada en preguntas abiertas sobre los tópicos centrales de mi investigación, donde el entrevistado tiene la oportunidad de esgrimir todo cuanto piensa y cree sobre el fenómeno estudiado, desde la cotidianidad.

Por consiguiente, para el procesamiento de la Información será realizada Una vez recogida la información se hace necesario organizarla para encontrar sus significados, es decir, hacer hablar los datos. En tal sentido, en el enfoque cualitativo se interpreta los datos a lo largo de todo el estudio. Es por ello que el material recopilado en las observaciones, las entrevistas, toma de notas y grabaciones, se implicará: la categorización, estructuración, triangulación y contrastación, las cuales se detallan seguidamente:

Para la Categorización: Para Galeano (2012), la categorización “es la acción de utilizar un sistema de categorías o grupos que poseen un cierto número de atributos comunes y diferentes en este aspecto, a todos los otros grupos. Entre las categorías no hay orden impuesto” (p.64).Al respecto, se plantea utilizar un término o expresión que sea claro e inequívoco en el contenido de cada unidad temática, escribiéndolo en el tercio izquierdo de la página, asignar subcategorías o propiedades descriptivas a aquellas categorías que tienen el mismo nombre, pero con propiedades o atributos diferentes.

Para la Estructuración: Señala Martínez (2012), “la estructuración constituye el corazón de la actividad investigativa, ilustra el procedimiento y el producto de la verdadera investigación”. (p.103). En este sentido, la estructuración representa una actividad normal de la mente humana que tiene la tendencia a unificar e integrar las

diversas actividades del cerebro; la cual de modo práctico se hace uniendo primero las categorías similares o parecidas en una macro categoría.

Para la Contratación: Según Rojas (2010), la contratación “es la combinación entre el razonamiento lógico (deducción) y la observación empírica” (p.45). En esta perspectiva, el método de contrastar usa críticamente las teorías al momento de escogerlas, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en su contraste, procede siempre del siguiente modo. Es por ende, un procedimiento para juzgar y comparar las opiniones emitidas por los informantes clave a objeto de estudio y de esta manera corroborar la confiabilidad y confianza de los datos que aportaron.

Para la Triangulación: Al culminar el proceso de estructuración se inicia la etapa de la triangulación, la cual Dennis y Gutiérrez (2004), señalan que la triangulación consiste “en un control cruzado entre diferentes fuentes de información: personas, instrumentos, documentos o la combinación de todos ellos”. (p. 294). La triangulación, entonces permite reinterpretar la situación en estudio, a la luz de las evidencias provenientes de todas las fuentes empleadas en la investigación

En lo que respecta el Resultados e Interpretación, en este apartado me aproxime a la comprensión de la realidad de forma directa y subjetiva con los informantes clave de la investigación, la misma está orientado a proporcionar la valoración de los hallazgos, donde se describen, interpretan y muestran a partir del proceso de categorización, estructuración, contratación y triangulación de lo expresado por los informantes clave con el propósito de describir nuestra cultura en su evolución como base del sentido de pertenencia en el Centro de Educación Inicial Nacional Bolivariano “Lidia Olivo” ubicado en la comunidad de Caño Hondo del municipio Ricaurte. Precisamente, todos estos procesos son esencialmente críticos y evaluativos; es decir, que, en su devenir, se juega continuamente con alternativas posibles para elegir la mejor categoría para una determinada información y la estructura que da explicaciones más plausibles para un conjunto de categorías.

RESULTADOS

De acuerdo al autor este proceso consiste en una clasificación de las partes del todo, para ello, se transcriben las entrevistas o el contenido de la información protocolar para luego clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o una expresión, el contenido o idea central de cada unidad temática. De tal manera, que se pueda llegar a interpretar la información suministrada por los informantes claves, de donde van naciendo o surgiendo palabras claves que guiarán este análisis.

Posteriormente se realizó la estructura de la información, de manera particular y general para conformar redes conceptuales. Para ello, los hallazgos, fueron

expuestos a la llamada triangulación de fuentes y seguidamente sometidos a una contrastación con la literatura pertinente.

Tabla 1. Estructura Individual de Informate Clave 1 (IC1) el Compromiso con el trabajo

Fuente: Elaboración Propia (2026)

Desde esta optica, Robbins y Judge (2009) definen el compromiso organizacional como “un estado en el que el empleado se identifica con una organización, sus metas y quiere seguir formando parte de ella. Consiste en identificarse con la compañía para la que se trabaja”. (p. 23). Desde mi interpretación como investigadora, el compromiso es el deseo de poder contribuir con la organización con el fin que esta alcance sus metas y objetivos propuestos, generando una aspiración para poder ser parte importante de la organización, ser valorado y que el esfuerzo sea recompensado, por otro lado, es identificarnos tanto con los objetivos y con los valores de la institución.

REFLEXIONES NO CONCLUSIVAS

La presente investigación describe Nuestra Cultura en su evolución como base del sentido de pertenencia en el Centro de Educación Inicial Nacional Bolivariano “Lidia Olivo” ubicado en el municipio Ricaurte del estado Cojedes. En este sentido, dentro del campo científico social, la investigación cualitativa y el método etnográfico con observación participante permitieron el desarrollo de las preguntas de investigación planteadas.

Corroborándose de esta manera la gran importancia que tiene orientar el camino hacia la reflexión del sentido de pertenencia, la cual se construye cuando se adhiere a una identidad, igualmente se construye a través de los valores, misión y visión y demás elementos que fomenta la organización en su talento humano.

En este orden de ideas, Serna (2003) menciona lo siguiente: Aunque sentido de pertenencia suene como algo individual, en una organización se construye colectivamente, es responsabilidad de todos los que en ella trabajan. Todas y cada una de las personas que hacen parte de la organización inconscientemente

colaboran en construirla.

Referente a la comprensión de la definición del sentido de pertenencia, los hallazgos muestran que los trabajadores perciben claramente lo que es el sentido de pertenencia. De igual manera, coinciden en que el sentido de pertenencia destaca aquellos aspectos relacionados con las emociones, como la idiosincrasia, la identificación con el grupo y con el ambiente donde se desenvuelven, a tal punto que no quieren retirarse de la Institución.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez, C. (2008). *La etnografía como modelo de investigación en educación*. Gazeta de antropología.
- Asamblea Nacional Constituyente. (1999). *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860, Diciembre 30 de 1999.
- Baeza, J. (2008). *El diálogo cultural de la escuela y en la escuela*. Estudios pedagógicos, 34(2), 193-206.
- Dennis, L. y Gutiérrez, L. (2004). *La investigación etnográfica: Experiencias de su aplicación en el aula*. Revista PARADIGMA. Volumen XIV al XVII.
- Alcántar-García, A. K., & Vázquez-González, G. C. (2025). *Importancia de la identidad y el sentido de pertenencia en el proceso formativo del estudiante universitario*. *Interpretextos revista semestral de creación y divulgación de las humanidades (Colima)*, 2(4).
- Galeano Marín, M. E. (2012). *Estrategias de investigación social cualitativa: El giro en la mirada* (3.ª reimpr.). La Carreta Editores.
- Leal, J. (2005). *La Autonomía del Sujeto Investigador y la Metodología de la investigación*. Segunda edición mejorada. Valencia, Venezuela.
- Ley Orgánica del Trabajo Los Trabajadores y las Trabajadoras (2012). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.076* (Extraordinaria). Caracas. Mayo 7, 2012.
- Lozano Caraballo, L. J. (2025). *La Identidad cultural y sus relaciones con el sentido de pertenencia y cotidianidad*. *Warisata - Revista De Educación*, 7(20), 40–49. <https://doi.org/10.61287/warisata.v7i20.4>
- Restrepo, Eduardo (2018). *Etnografía: alcances, técnicas y éticas*. Lima: *Universidad Nacional Mayor de San Marcos*. Dirección estable: <https://www.> 145 páginas.
- Robbins, S. y Judge, T. (2009). *Comportamiento Organizacional*. Décima tercera Edición. México: Pearson Educación.
- Romagnoli, C. y Gallardo, G. (2008). *Alianza Efectiva Familia Escuela: Para promover el desarrollo intelectual, emocional, social y ético de los estudiantes*.
- Serna, H (2003). *El sentido de pertenencia en estudiantes de Educación Primaria*. Bogotá: 3R editores.
- Scola, A. (2012). *Familia y sociedad*. Revista Humanitas, 26, 5-16.
- Rojas de Escalona, B. (2010). *Investigación cualitativa*. Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (FEDUPEL).
- Martínez, M. (2005). *La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación*. Manual teórico-práctico, Editorial Trillas. México.